

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ МАМЫ И РЕБЁНКА НА ОСНОВЕ ПЕДАГОГИКИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Мирзаназарова Азиза Мирзаабдуллаевна.

Наманганский государственный институт иностранных языков.

Старший преподаватель кафедры языков и социально-гуманитарных наук.

aziza.mirzanazarova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7327099>

Аннотация: В научной статье даётся анализ научных изысканий связанных с процессом школьного чтения, дошкольного, чтения на иностранном языке, выразительное чтение. Освещаются вопросы связанные с механизмами формирования навыков домашнего чтения на основе педагогике сотрудничества между мамой-ребёнок-образовательного учреждения с опорой на программу “Илк кадам”

Ключевые слова: Механизмы формирования, домашнее чтение, триада мама-ребёнок-образовательно учреждение, Илк кадам, педагогика сотрудничества, развитие домашнего чтения, социализация, Стратегия развития Нового Узбекистана, семья, духовно- нравственная атмосфера.

MECHANISMS FOR FORMING READING SKILLS OF MOTHER AND CHILD ON THE BASIS OF PEDAGOGY OF COOPERATION

Annotation: The scientific article provides an analysis of scientific research related to the process of school reading, preschool, reading in a foreign language, expressive reading. Issues related to the mechanisms for the formation of home reading skills based on the pedagogy of cooperation between the mother-child-educational institution with the program for the “Ilk Kadam” program are highlighted.

Key words: Mechanisms of formation, home reading, triad mother-child-educational institution, Ilk Kadam, pedagogy of cooperation, development of home reading, socialization, Development Strategy of New Uzbekistan, family.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка практических и методических рекомендаций по развитию навыков чтения у матери и ребенка на основе педагогики сотрудничества. Усовершенствование механизмов формирования навыков чтения матери и ребенка на основе педагогики сотрудничества.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В ходе исследования использовались методы изучения и анализа научной литературы. Определены педагогические и психологические особенности формирования навыка чтения матери и ребенка на основе педагогики сотрудничества в триаде мама-ребёнок-дошкольное образовательное учреждение.

Практическая значимость исследования:

Результаты исследования можно использовать при организации семейного чтения в сотрудничестве с дошкольным образовательным учреждением.

Эпоха глобализации и жесткой конкуренции, стремительно меняющаяся жизнь ставят перед государством безотлагательные, чрезвычайно важные и актуальные задачи, которые зависят в первую очередь от наличия качественной системы образования. Вопросы развития образования и человеческого капитала определены четвертым приоритетом в Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы, так как фундамент Третьего Ренессанса в нашей стране – это современные знания и воспитание. Опираясь на мудрую

мысль просветителя Абдулла Авлоний «Воспитание для нас – вопрос жизни или смерти» делается акцент на принцип Просвещение – против невежества”.

Именно семья играет главную роль в пропаганде духовно-нравственного воспитания, формирования твердой жизненной позиции на основе принципа «Просвещение против невежества» целью которой является оздоровление духовно-нравственной атмосферы в обществе. Первая ступень Просвещения напрямую зависит от развития навыка грамотного чтения. В современном мире чтение определяется как ключевой показатель социокультурного развития общества. Тенденции мирового развития выделяют основной актуальной задачей проблемы мотивации детей к чтению книг, начиная с раннего возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В Узбекистане проведен ряд исследований направленных на изучение и формирование интереса молодежи к чтению, изучению социально-психологических, педагогических аспектов чтения, условий семейного чтения, развития навыков чтения у учащихся. Некоторые аспекты формирования чтения в своих научных трудах освещали такие учёные, как М. Иномова, Мунавваров, О. Мусурмонова, М. Максмудова, С. Чинниева и др., Проблемы формирования чтения в начальных классах исследовали А. Абдулазизов. Э. Юлдашева, А. Умаров, Б. Ганиева, А. Абдуллаев, А. Саидов, Д. Куронов, Д. Изучается такими исследователями, как Муслимова. Ученые республики Н.Азизходжаева, Р.Сафарова, У.Иноятов, Б.Ходжаев, Б.Мамуров, К.Иноков осветили некоторые вопросы повышения качества и эффективности образования на основе педагогики сотрудничества, технологии организации обучения процесса, основанный на сотрудничестве.

Проблемы социально-психологических, педагогических аспектов чтения исследуются такими учеными стран СНГ Д.С.Лихачёв [1].

Изучению условий семейного чтения, развития навыков чтения у учащихся посвящены работы С.М. Концевой, С.И. Поварини, Н.Н. Сметанникова [2]

Особенностям чтения на иностранном языке посвящены труды З.И. Клычниковой, С.К. Фоломкиной [4].

Вопросами психологического, антропологического аспекта развития навыка чтения занимались А.Н. Корнев [5], Дж.Филд А.И. Рейтблат [6] вопросами выразительного чтения занимались Б.А. Буяльский [7], В.П. Острогорский [8], К.С. Станиславский [9].

О влиянии на развитие ребенка организации внеклассного чтения в своих работах освещали В.П.Аксёнов, Г.В. Артоболевский, Н.А.Бодрова, В.П. Шереметевский. Проблему детского чтения освещали М.А. Черняк. М. Петровский, Б. Хеллман, Ю.П.[10]. Социологические исследованиями домашнего чтения занимались Д.А. Балика, Б.В. Банк, С.Л. Вальдгард, А. Виленкин, А.А. Гайворовский, Л.В. Коган, М.Н. Куфаев, В.А. Невский, А.П. Нечаев, Н.А. Рыбников, А.М. Топоров, Е.И. Хлебцевич, Я.М. Шафир.

За рубежом исследования таких авторов как Allington, R. L Anderson, R. C., Hiebert, E. H., Scott, J. A., & Wilkinson, I. A. Были направлены на изучения вопросов чтения в Вашингтоне. Разработкой программы чтения послеурочной деятельности посвящены работы Bissell, J. S., & Malloy. Cavazos-Kottke [11], рассматривал положительное влияние на успеваемость навыка домашнего чтения. Из анализа мы можем сделать выводы, что были сделаны исследования по развитию эстетики чтения, организации внеклассного чтения, влияние чтения на развитие ребенка, подростка, рассмотрены особенности чтения на иностранном языке, Однако нами было установлено что не было специальных исследований содержания, средств, условий, методов и механизмов формирования навыков

чтения на основе педагогики сотрудничества матери и ребёнка с дошкольным образовательным учреждением.

В жизни дошкольника семья является генеральным социальным институтом, где проходит процесс взросления, где приобретаются базовые навыки, в частности навык чтения. Изучение феномена чтения связано с научными изысканиями в психологии развития, социологии и лингвистики Семейное чтение становится связующим звеном между разными поколениями. В канве семейного чтения формируется атмосфера доверия, переплетенная с становлением семейных ценностей, основанная на устной коммуникации. Материнство как особая составляющая мотивационная потребность создаёт условие для развития ребенка формирующаяся на протяжении всей её жизни. Эволюционные составляющие онтогенетического пути в модели материнства, охватывает сферу, обеспечивающиеся различными средствами, построенных на системе взаимоотношений мама- ребенок, выступая одновременно источником и условием формирования его индивидуальности [12]. Ключевую роль в становлении читателя играет мать, с включением интенсивного чтения включая большой выбор модификации чтения: познавательного, воспитательного, развивающего, социализирующего и др. характера. Материнское чтение является фундаментом социализации, способствующим духовно-нравственному формированию ребенка, построенных на теплых внутрисемейных связях [13] в диалоге посредством чтения диады мать-ребенок через обсуждение поступков, эмоций героев происходит трансляция моральных ценностей, поведенческих моделей, передаётся опыт накопленных знаний личностного миропонимания, а также социальный и культурный контекст социума. Диалогическое свойство взаимного действия [14] несёт в себе активное восприятие ребенка знаковой системы, связывая акустические знаки с иллюстрацией, основанной на перцепции, под воздействием мимики, темпа речи матери. Создавая активную коммуникацию в виде возникающих вопросов, рассуждения, выражения удивления и др., которую поддерживается рассказчиком – мамой и слушателем- ребенком. Директивная позиция при интерпретации прочитанного текста состоит из действия, когда мама ориентирует ребенка, в колею нравственных отношений социума, приспособляя к постижению ребенком смысловых ценностей. Дошкольник начинает понимать и применять семантику знаков, которая переходит в личностный опыт, созданный в процессе совместного семейного чтения. Процесс обмена мнениями связанные с осмыслением семиотики, размышлениями, возникшими чувствами в диалоге ребенка и мамы содействует укреплению не только детско-материнских отношений, но и развивает творческую онтологию созерцания мира, что способствует гармоничному развитию личности ребенка. Под влиянием этих взаимодействий у дошкольника расширяется понимание об эмоциональном переживании, развивается навык критического мышления.,

Приобщение ребенка к культуре чтения в семье важно начинать с раннего детства, с взаимодействием педагога на основе педагогики сотрудничества всех субъектов образовательного процесса: педагоги – дети – родители. Первый образовательный этап система дошкольного образования является, самое основное звено непрерывного обучения.

Дошкольное образовательное учреждение сопутствует развитию личности и наделяя ребенка социально-значимым опытом, через воплощение развития творческой, когнитивной деятельности знаниями, подготавливая к последующему систематическому обучению в школе. Дошкольное образовательное учреждение являясь для ребенка от трех до семи лет первым социальным институтом, где он получает опыт социального

взаимодействия с окружающими людьми, опыт общения с сверстниками, что способствует улучшению получения когнитивных и коммуникативных навыков. У воспитанников дошкольного учреждения формируются нормы и правила поведения, отражающие общечеловеческие ценности, развивается навык самостоятельных поступков, самоорганизованности.

В задачи дошкольного образовательного учреждения входит:

- забота о физическом, психическом здоровье ребенка,
- развитие коммуникативных, когнитивных навыков.
- Привитие художественно-эстетических чувств включающие в себя любовь к Родине, семье, окружающей природе.
- Проведение консультаций и методическая помощь родителям по вопросам воспитания и организации досуга дошкольника в семье.

ОБСУЖДЕНИЕ

Социально-педагогическое сотрудничество при образовании навыка домашнего чтения в концепции «ребенок-мама-образовательное учреждение»- целесообразно строить с учетом государственной учебной программы «Илк кадам» для дошкольных образовательных учреждений являющейся нормативно-правовым документом, разработанным в соответствии с Государственными требованиями к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан.

Где отражены цели и задачи дошкольного учреждения,

Командная деятельность, при формировании навыка чтения у ребенка на основе педагогики сотрудничества воспитатель-ребенок-мама, включает в себя активное участие мамы в событийных мероприятиях, проводимые в дошкольном образовательном учреждении. В данном педагогическом взаимодействии ставится цель инициирование чтение детей через совместные занятия с мамой. В основе домашнего чтения лежит чтение художественной литературы мамой для своего ребенка, несет в себе несколько основополагающих функций: гносеологическую, познавательную, воспитательную, развивающую, коммуникационную и др. Регулярное чтение вслух с раннего детства знакомит ребенка с самим процессом чтения и способствует овладению самостоятельным чтением, определяет качество и предпочтения будущих читателей

Механизмы формирования навыков чтения на основе сотрудничества основываются на первоначальном организационно-подготовительном этапе, под руководством сотрудника дошкольного образовательного учреждения, включает в себя анализ методической литературы. Разработка диапазона перспективных направлений индивидуального образовательного маршрута по формированию развивающей среды для активизации навыка домашнего чтения в семье дошкольника с опорой на информационный, творческий, диагностический блок, и перспективное планирование по взаимодействию с матерью дошкольника, в период жизни ребёнка до чтения который завершается в начале школьного обучения. В фазе «до чтения» происходят все важные события, стимулирующие к приобщению детей к чтению, через перцепцию фольклора и детской литературы на слух, оказывая влияние на развитие коммуникативной компетенции и в формировании высших психических функций, что составляет базовые навыки для обучения чтению. Процесс чтения, есть совокупность психических операций от визуального восприятия до интерпретации, что является основой компетентного подхода образовательного процесса, который отмечен в 3-главе Учебной программы «Илк кадам» [15].

К внешним качествам стимулов чтения относится организация и проведения литературных мероприятий, создающие облагораживающее пространство. К внутренним стимулам чтения принадлежат мотивы чтения, сформированные на основе познавательных, коммуникативных качеств.

ВЫВОДЫ

Семья для дошкольника выступает фундаментом при приобретении базовых навыков, в том числе и навык чтения. Семейное чтение становится связующим звеном между разными поколениями, которое передаёт семейные ценности, через атмосферу доверия построенная на устной коммуникации. Материнство как особая составляющая мотивационная потребность создаёт условие для развития ребенка формирующаяся на протяжении всей её жизни. Механизмы формирования навыков чтения на основе сотрудничества составляет первичный этап связанный с анализом тематической литературы, составления перспективного маршрута индивидуальных перспективных направлений способствующий созданию развивающей среды для активизации навыка домашнего чтения в семье дошкольника с опорой на государственную программу «Илк Кадам».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. **Б.Т. Лихачев** Педагогика : курс лекций /; под ред. В.А. Слостенина. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010 — 647 с. — (Педагогическое наследие). ISBN 978-5-691-01654-7. Агентство СІР РГБ.
2. **Б. Нагибин**, [Международная научно-практическая конференция «ЧЕЛОВЕК. ИКУССТВО. ВСЕЛЕННАЯ» Научный редактор доктор психологических наук, профессор Нагибина Наталия Львовна] Ш.А. Амонашвили, [Амонашвили Ш.А.
3. **Шалва Амонашвили** Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 9 Разговор с сердцем /. — М.: Свет, 2017 — 432 с.] Б.В. Бирюков, Г.Г. Бондаренко, А.В.Звягинцева,
4. **М.Фоломкина**. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ. Пособие для учителя. Издание второе, исправленное Москва, Посвящение.
5. **А.Н.Корнев**. Дифференциальная диагностика недоразвития речи у детей (нейропсихологические аспекты) Онтогенез речевой деятельности: норма и патология.
6. **Дж.Филд А.И. Рейтблат**. Монографический сборник.— МПГУ, 2005, с.43-47.
7. Б.А.. Буяльский, «Искусство выразительного чтения» "Просвещение" Москва 1986 г.
8. **В.П. Острогорский**. «Краткий учебник теории поэзии» (1875,
9. **К.С. Станиславский**. 2. Том 2 – "Работа актёра над собой. Часть I. Работа над собой в творческом процессе переживания
10. **Ю.П.Мелентьева**. Общая теория чтения: постановка проблемы.
11. **М.О. Чудакова** [Чудакова М.О.. Книги онлайн \(koob.ru\)](http://www.koob.ru) В.П. Чудинова www.litmir.me
12. **Арам Dorit AramHead** История чтения в западном мире от Античности до наших дней. Сб. ст. / Пер. с фр. М., 2008; Мелентьева Ю.П. Модели и модификации // Мир психологии. 2014. № 4. С. 134–146; Мелентьева Ю.П. Многослойность чтения // Кризис чтения. Энергия преодоления. Сб. ст. М., 2013. С. 8–23; Мелентьева Ю.П. Общая теория чтения. М., 2015 Д. of the Early Childhood Research Lab at Tel Aviv University [Does Book Genre Matter? Boys' and Girls' Word Learning From Narrative and Informational Books in the Preschool Years](https://doi.org/10.1080/00140139.2015.1055555)
13. **Harste** Москва Дискурсивная психология. Москва 1998 г .
14. Государственная учебная программа Министерства дошкольного образования Республики Узбекистана «Илк кадам».